

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ARTETERAPIA E SAÚDE MENTAL DE ESTUDANTES EM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS

ART THERAPY AND STUDENTS' MENTAL HEALTH IN TECHNOLOGICAL UNIVERSITIES

ARTETERAPIA Y SALUD MENTAL DE ESTUDIANTES EN UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS

DOI: [10.5281/zenodo.17371567](https://doi.org/10.5281/zenodo.17371567)

Luise Jasmine Paith de Camargo¹
Lúcio Mauro Braga Machado²

Resumo: As universidades tecnológicas privilegiam o raciocínio lógico e a objetividade, mas essa ênfase pode restringir a criatividade e o equilíbrio emocional dos estudantes. A ausência de estímulos simbólicos favorece ansiedade, bloqueios psíquicos e empobrecimento da vida subjetiva. Nesse contexto, a arteterapia emerge como prática integradora capaz de estimular o hemisfério direito do cérebro, promovendo expressão emocional, imaginação e simbolização. Este artigo, de caráter bibliográfico e qualitativo, fundamenta-se em Freud, Jung, Klein e Winnicott, que destacam a importância da sublimação, dos arquétipos, da fantasia inconsciente e do espaço potencial para a saúde mental. A análise demonstrou que a arteterapia contribui para reduzir estresse e ansiedade, fortalecer o autoconhecimento e a autoestima, além de favorecer a reparação psíquica e a integração entre cognição e afeto. Foram discutidas também possibilidades de aplicação da arteterapia em universidades tecnológicas, como oficinas criativas, grupos de expressão artística e projetos interdisciplinares. Conclui-se que a arteterapia representa recurso eficaz para equilibrar razão e emoção no ensino superior, possibilitando uma formação mais integral, criativa e saudável.

1 Discente.

2 Docente (professor).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Palavras-chave: Arteterapia. Psicanálise. Saúde Mental. Criatividade. Universidades Tecnológicas.

Abstract: Technological universities emphasize logical reasoning and objectivity, but this focus may restrict students' creativity and emotional balance. The lack of symbolic stimulation fosters anxiety, psychic blockages, and impoverishment of subjective life. In this context, art therapy emerges as an integrative practice capable of stimulating the brain's right hemisphere, fostering emotional expression, imagination, and symbolization. This qualitative and bibliographic study is grounded in Freud, Jung, Klein, and Winnicott, who highlight the importance of sublimation, archetypes, unconscious fantasy, and potential space for mental health. The analysis demonstrated that art therapy helps reduce stress and anxiety, strengthen self-knowledge and self-esteem, and promote psychic repair and integration between cognition and affect. Possible applications of art therapy in technological universities were also discussed, such as creative workshops, artistic expression groups, and interdisciplinary projects. It is concluded that art therapy is an effective resource to balance reason and emotion in higher education, enabling a more integral, creative, and healthy formation.

Keywords: Art therapy. Psychoanalysis. Mental Health. Creativity. Technological Universities.

Resumen: Las universidades tecnológicas privilegian el razonamiento lógico y la objetividad, pero este énfasis puede restringir la creatividad y el equilibrio emocional de los estudiantes. La ausencia de estímulos simbólicos favorece la ansiedad, los bloqueos psíquicos y el empobrecimiento de la vida subjetiva. En este contexto, la arteterapia emerge como una práctica integradora capaz de estimular el hemisferio derecho del cerebro, promoviendo la expresión emocional, la imaginación y la simbolización. Este artículo, de carácter bibliográfico y cualitativo, se fundamenta en Freud, Jung, Klein y Winnicott, quienes destacan la importancia de la sublimación, los arquetipos, la fantasía inconsciente y el espacio potencial para la salud mental. El análisis demostró que la arteterapia contribuye a reducir el estrés y la ansiedad, fortalecer el autoconocimiento y la autoestima, además de favorecer la reparación psíquica y la integración entre cognición y afecto. También se discutieron posibilidades de aplicación de la arteterapia en universidades tecnológicas, como talleres creativos, grupos de expresión artística y proyectos interdisciplinarios. Se concluye que la arteterapia representa un recurso eficaz para equilibrar razón y emoción en la educación superior, posibilitando una formación más integral, creativa y saludable.

Palabras clave: Arteterapia. Psicoanálisis. Salud mental. Creatividad. Universidades tecnológicas.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

1 INTRODUÇÃO

As universidades tecnológicas tendem a privilegiar a lógica, a análise e a produção científica. Embora essenciais à formação técnica, essas ênfases podem reduzir os espaços de expressão subjetiva e criativa, favorecendo um funcionamento psíquico unilateral e “frio”, pouco propício ao cuidado emocional dos estudantes. Tal cenário associa-se a bloqueios afetivos, ansiedade e sofrimento psíquico quando não há vias simbólicas de elaboração emocional.

Nesse contexto, a arteterapia desponta como prática integradora capaz de estimular o hemisfério direito, dimensão ligada à imaginação, criatividade e expressão simbólica, oferecendo um dispositivo de elaboração e regulação emocional no ambiente acadêmico. Apoiada em referenciais psicanalíticos, a produção artística funciona como via legítima de simbolização e sublimação de conteúdos inconscientes, favorecendo o autoconhecimento e o equilíbrio psíquico.

O estudo se ancora nas contribuições de Freud, Jung, Klein e Winnicott para sustentar teoricamente a relevância de espaços de brincar, criação e simbolização como indicadores de saúde emocional e de integração do self, especialmente em ambientes que valorizam predominantemente a racionalidade.

Diante disso, este artigo sintetiza os principais argumentos do TCC e discute como a arteterapia pode contribuir para uma formação universitária mais humana e integral, articulando razão e emoção e oferecendo subsídios para iniciativas pedagógicas que acolham a dimensão subjetiva dos estudantes em instituições de perfil tecnológico.

1.1 OBJETIVO GERAL:

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Refletir, com base em referencial psicanalítico, sobre os efeitos da arteterapia na ativação do hemisfério direito e na promoção do equilíbrio emocional, da criatividade e do bem-estar psíquico de estudantes em ambientes acadêmicos tecnológicos.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apresentar os fundamentos psicanalíticos que embasam a arteterapia (Freud, Jung, Klein e Winnicott).

- a) Examinar os impactos emocionais da predominância do hemisfério esquerdo em universidades tecnológicas.
- b) Discutir as consequências da escassez de estímulos criativos no contexto acadêmico racional.
- c) Relacionar a arteterapia à ativação do hemisfério direito e aos processos de simbolização e elaboração emocional
- d) Indicar benefícios e possibilidades de aplicação pedagógica da arteterapia no ensino superior tecnológico.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

2 METODOLOGIA

Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, exploratória e de natureza bibliográfica, tendo como objetivo refletir sobre os efeitos da arteterapia no contexto universitário tecnológico. A escolha desse delineamento justifica-se pela possibilidade de aprofundar a compreensão de fenômenos subjetivos, simbólicos e emocionais a partir da análise de referenciais teóricos.

Foram utilizados como base autores da psicanálise que discutem o inconsciente, a criatividade, a simbolização e os processos emocionais: Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Melanie Klein e Donald Winnicott. Suas obras forneceram os fundamentos para relacionar a arteterapia à integração entre razão e emoção.

A análise consistiu em identificar e articular conceitos-chave presentes nas obras consultadas, relacionando-os à realidade das universidades tecnológicas, marcadas pela ênfase racional e pela escassez de espaços criativos.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 Fundamentos psicanalíticos da arteterapia

A arteterapia possui raízes sólidas na psicanálise, sendo compreendida como via legítima de expressão do inconsciente. Freud (2016, p. 186) afirma que a produção artística funciona como uma forma de sublimação, mecanismo no qual impulsos reprimidos são transformados em criações socialmente aceitas. Nesse processo, a arte atua como válvula de escape emocional, permitindo elaboração simbólica de conteúdos internos (Freud, 2016, p. 190).

Jung (2008, p. 100) amplia essa perspectiva ao introduzir o conceito de inconsciente coletivo, que abriga arquétipos universais. Para o autor, a produção artística favorece o contato com essas imagens arquetípicas, promovendo autoconhecimento e individuação (Jung, 2008, p. 115). A arte, portanto, possibilita a integração entre conteúdos inconscientes e consciência, fortalecendo o self (Jung, 2008, p. 133).

Melanie Klein (1991, p. 60) acrescenta que a criação artística é expressão das fantasias inconscientes, permitindo ao indivíduo projetar conflitos e reorganizar seus objetos internos. Essa externalização simbólica oferece reparação psíquica e alívio de tensões emocionais (Klein, 1991, p. 71).

Por sua vez, Winnicott (1975, p. 51) destaca o conceito de espaço potencial, entendido como território intermediário entre a realidade interna e externa, onde o brincar e a criatividade podem se desenvolver. A arteterapia, ao oferecer esse espaço simbólico e seguro, favorece o contato com o verdadeiro self (Winnicott, 1975, p. 65).

Assim, a articulação das contribuições de Freud, Jung, Klein e Winnicott

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

demonstra que a arteterapia promove simbolização, elaboração emocional e desenvolvimento subjetivo, constituindo um recurso terapêutico eficaz em ambientes acadêmicos que tendem a supervalorizar a racionalidade.

3.2 Impactos emocionais da predominância do hemisfério esquerdo em universidades tecnológicas

As universidades tecnológicas privilegiam atividades racionais e analíticas, estimulando predominantemente o hemisfério esquerdo do cérebro. Embora tais habilidades sejam essenciais, sua ênfase excessiva pode gerar desequilíbrios psíquicos significativos. Freud (2016, p. 213) advertia que a repressão contínua de conteúdos emocionais favorece sintomas como ansiedade, angústia e manifestações psicossomáticas.

Jung (2008, p. 133) reforça que o funcionamento unilateral da psique compromete o processo de individuação, produzindo desconexão com o self. Essa dissociação gera estados de vazio e alienação interna, pois o estudante perde contato com imagens simbólicas que sustentam sua vida emocional (Jung, 2008, p. 141).

Klein (1991, p. 71) acrescenta que a ausência de espaços para expressão simbólica intensifica ansiedades persecutórias e sentimentos de desamparo. Nesse contexto, os estudantes podem apresentar retraimento afetivo e empobrecimento da vida psíquica (Klein, 1991, p. 64).

Winnicott (1975, p. 93) observa que a falta de oportunidades para brincar e criar pode levar ao desenvolvimento de um falso self, estruturado apenas para atender às expectativas externas, sem contato autêntico com as próprias emoções. Em instituições que valorizam apenas desempenho técnico, esse mecanismo defensivo pode agravar o

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

sofrimento subjetivo.

Portanto, a predominância unilateral do hemisfério esquerdo em universidades tecnológicas configura-se como fator de vulnerabilidade psíquica, exigindo estratégias que reintroduzam espaços de simbolização e equilíbrio emocional no cotidiano acadêmico.

3.3 Consequências psíquicas da ausência de estímulos criativos no contexto acadêmico racional

A ausência de estímulos criativos em ambientes acadêmicos excessivamente racionais gera efeitos psíquicos relevantes. Freud (2016, p. 186) afirma que a criatividade, ao lado da fantasia e do sonho, constitui um dos mecanismos de sublimação do inconsciente. Quando o estudante é privado de meios para simbolizar, ocorre acúmulo de tensões que podem se converter em sofrimento emocional (Freud, 2016, p. 190).

Jung (2008, p. 133) defende que a criatividade é fundamental para o processo de individuação, permitindo ao indivíduo reconhecer aspectos latentes de sua psique. Sua ausência favorece dissociação interna, na qual o ego se distancia dos conteúdos inconscientes, resultando em fragmentação emocional e perda de sentido existencial (Jung, 2008, p. 141).

Klein (1991, p. 71) enfatiza que a falta de espaços para simbolizar angústias internas leva ao predomínio de defesas primitivas, como negação e cisão, dificultando a elaboração emocional. A repressão da imaginação pode, assim, intensificar padrões autodestrutivos ou estagnação afetiva (Klein, 1991, p. 60).

Winnicott (1975, p. 51) acrescenta que a ausência do brincar compromete a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

constituição do self verdadeiro, favorecendo o surgimento de um falso self adaptado às exigências externas. O gesto espontâneo, que é base da autenticidade psíquica, fica comprometido quando não há espaço criativo (Winnicott, 1975, p. 65).

Portanto, a falta de estímulos criativos em universidades tecnológicas não é apenas uma lacuna pedagógica, mas um risco concreto à saúde emocional dos estudantes, intensificando ansiedade, retraimento e desmotivação acadêmica.

3.4 Relação entre arteterapia e a ativação do hemisfério direito dos estudantes

A arteterapia estimula funções associadas ao hemisfério direito do cérebro, como imaginação, simbolização e expressão emocional. Freud (2016, p. 186) compreende a arte como forma de sublimação, permitindo que conteúdos inconscientes reprimidos encontrem vias legítimas de expressão. Esse processo mobiliza áreas cerebrais ligadas à elaboração simbólica, favorecendo equilíbrio emocional (Freud, 2016, p. 190).

Jung (2008, p. 115) afirma que a produção artística possibilita o contato com arquétipos do inconsciente coletivo, ativando imagens internas que contribuem para autoconhecimento e individuação. As técnicas expressivas utilizadas na arteterapia mobilizam funções criativas e não verbais, processadas predominantemente pelo hemisfério direito (Jung, 2008, p. 133).

Winnicott (1975, p. 51) introduz o conceito de espaço potencial, no qual o brincar e o gesto espontâneo emergem como experiências vitais. A arteterapia recria esse espaço, permitindo a ativação de circuitos psíquicos e cerebrais relacionados à criatividade e à subjetividade (Winnicott, 1975, p. 65).

Klein (1991, p. 60) acrescenta que o ato de criar em arteterapia possibilita a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

elaboração simbólica das fantasias inconscientes, promovendo reparação psíquica e fortalecimento do ego. Ao projetar conteúdos internos nas produções artísticas, o estudante amplia sua capacidade de simbolizar (Klein, 1991, p. 71).

Dessa forma, a arteterapia não apenas promove a expressão emocional, mas atua como recurso de ativação do hemisfério direito, oferecendo aos estudantes de universidades tecnológicas um espaço de integração entre cognição e afeto, razão e emoção.

3.5 Benefícios da arteterapia para a saúde mental universitária

O ambiente universitário, especialmente em instituições tecnológicas, impõe pressões acadêmicas e emocionais que podem fragilizar a saúde mental. Nesse contexto, a arteterapia apresenta-se como recurso de acolhimento e promoção de equilíbrio psíquico.

Freud (2016, p. 190) explica que a produção artística funciona como via de sublimação, permitindo ao estudante expressar tensões inconscientes de forma criativa e socialmente aceitável. Assim, a arteterapia atua como estratégia preventiva contra sintomas decorrentes da repressão emocional (Freud, 2016, p. 213).

Jung (2008, p. 133) destaca que o contato com imagens internas amplia a consciência e fortalece o self. No ambiente acadêmico, a arteterapia favorece o reconhecimento de aspectos subjetivos muitas vezes negligenciados, prevenindo estados de alienação e vazio psíquico (Jung, 2008, p. 141).

Klein (1991, p. 60) observa que a atividade criativa possibilita a projeção e reorganização de fantasias inconscientes, favorecendo a reparação emocional. Essa

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

possibilidade de elaboração simbólica contribui para redução da ansiedade e fortalecimento da autoestima (Klein, 1991, p. 71).

Winnicott (1975, p. 51) ressalta que o brincar é condição essencial para a constituição do self verdadeiro. A arteterapia recria esse espaço lúdico, no qual o gesto espontâneo emerge como expressão da vitalidade psíquica (Winnicott, 1975, p. 65). Sua ausência, segundo o autor, leva a sintomas de retraimento e perda da autenticidade (Winnicott, 1975, p. 93).

Entre os principais benefícios da arteterapia nesse cenário estão: redução do estresse e da ansiedade, fortalecimento do autoconhecimento e da autoestima, promoção da integração entre razão e emoção e criação de um espaço simbólico para expressão autêntica.

3.6 Possibilidades de aplicação da arteterapia no contexto pedagógico das universidades tecnológicas

A inclusão de práticas arteterapêuticas em universidades tecnológicas representa uma alternativa inovadora para o cuidado emocional dos estudantes. Freud (2016, p. 186) reconhece a arte como via legítima de sublimação; nesse sentido, oficinas extracurriculares de produção artística podem oferecer espaços livres de avaliação, nos quais os alunos expressem conteúdos emocionais de maneira espontânea (Freud, 2016, p. 190).

Jung (2008, p. 100) enfatiza que o contato com símbolos internos favorece o processo de individuação. Assim, atividades como pintura, desenho ou colagem com temas arquetípicos permitem ao estudante explorar imagens simbólicas e integrar aspectos de sua psique (Jung, 2008, p. 115).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Klein (1991, p. 60) propõe que a criação coletiva pode favorecer a elaboração de conflitos e a reparação psíquica. Grupos de expressão artística, mediados por profissionais capacitados, possibilitam o compartilhamento de ansiedades e a reorganização dos objetos internos (Klein, 1991, p. 71).

Winnicott (1975, p. 51) defende a criação de espaços potenciais, como laboratórios de expressão livre ou murais colaborativos, que estimulem o gesto espontâneo e fortaleçam o senso de pertencimento ao ambiente acadêmico. O autor lembra que o brincar não é apenas uma atividade infantil, mas necessidade vital em todas as fases da vida (Winnicott, 1975, p. 93).

Nesse sentido, a inserção da arteterapia no contexto pedagógico pode ocorrer por meio de oficinas extracurriculares, projetos interdisciplinares, grupos terapêuticos de arte e ações de extensão universitária, constituindo uma estratégia de prevenção ao adoecimento psíquico e de promoção do bem-estar no ensino superior tecnológico.

3.7 A importância da integração entre processos cognitivos e emocionais no desenvolvimento estudantil

O desenvolvimento pleno do estudante exige a articulação equilibrada entre razão e emoção. Freud (2016, p. 213) alerta que a repressão contínua de conteúdos afetivos gera aumento das tensões internas e o surgimento de sintomas psíquicos. Para ele, a mente funciona como um sistema de equilíbrios, no qual a falta de elaboração simbólica conduz a somatizações e comportamentos disfuncionais (Freud, 2016, p. 217).

Jung (2008, p. 133) complementa que o processo de individuação só ocorre quando há integração entre os polos racionais (hemisfério esquerdo) e simbólicos/emocionais (hemisfério direito). O funcionamento unilateral, voltado apenas à

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

lógica, empobrece a vida psíquica e distancia o sujeito de sua totalidade (Jung, 2008, p. 141).

Klein (1991, p. 71) sustenta que o desenvolvimento emocional e cognitivo deve ser simultâneo. A criatividade, segundo a autora, está diretamente relacionada à possibilidade de simbolizar emoções e elaborar fantasias inconscientes. Quando há dissociação entre pensamento lógico e elaboração afetiva, o estudante tende a construir defesas rígidas que dificultam lidar com frustrações e desafios acadêmicos (Klein, 1991, p. 64).

Winnicott (1975, p. 51) acrescenta que o desenvolvimento saudável requer a criação de espaços de transição, onde o estudante possa integrar o mundo interno às exigências externas. Esse espaço potencial é condição para que a criatividade emergja de forma autêntica (Winnicott, 1975, p. 65). Sua ausência, segundo o autor, compromete a constituição do self verdadeiro e aumenta a vulnerabilidade emocional (Winnicott, 1975, p. 93).

Dessa forma, integrar processos cognitivos e emocionais no ambiente universitário é fundamental para promover um desenvolvimento estudantil mais coeso e resiliente. A arteterapia surge como recurso eficaz nesse processo, oferecendo espaços simbólicos que possibilitam a reconciliação entre racionalidade e subjetividade.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

4 CONCLUSÃO

O presente estudo teve como objetivo refletir, à luz da psicanálise, sobre os efeitos da arteterapia como recurso de promoção da saúde mental em estudantes de universidades tecnológicas. A análise bibliográfica evidenciou que a ênfase quase exclusiva na racionalidade e no hemisfério esquerdo do cérebro, característica desses contextos acadêmicos, gera desequilíbrios psíquicos que podem se manifestar em ansiedade, estresse, desmotivação e empobrecimento da vida emocional (Freud, 2016, p. 213; Jung, 2008, p. 141).

Os fundamentos teóricos de Freud, Jung, Klein e Winnicott mostraram que a arte constitui um canal legítimo de simbolização e elaboração emocional. Para Freud (2016, p. 186), o fazer artístico atua como sublimação; Jung (2008, p. 115) o compreende como meio de contato com imagens arquetípicas; Klein (1991, p. 60) o relaciona à projeção de fantasias inconscientes e reparação psíquica; e Winnicott (1975, p. 51) o vincula ao espaço potencial, onde a criatividade e o self verdadeiro podem emergir. Esses aportes sustentam a legitimidade da arteterapia como prática de cuidado psíquico.

Verificou-se também que a ausência de estímulos criativos no ambiente acadêmico racional compromete a elaboração simbólica e a constituição subjetiva, favorecendo defesas primitivas e o surgimento de um falso self (Klein, 1991, p. 71; Winnicott, 1975, p. 93). Em contrapartida, a arteterapia mostrou-se capaz de ativar o hemisfério direito, ampliar o contato com o inconsciente, promover integração entre cognição e emoção e fortalecer o autoconhecimento (Jung, 2008, p. 133; Freud, 2016, p. 190).

Entre os benefícios destacados estão: a redução de sintomas de estresse e ansiedade, a promoção da espontaneidade criativa, o fortalecimento da autoestima e a criação de um espaço simbólico para expressão autêntica. Além disso, a arteterapia pode

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ser aplicada pedagogicamente em oficinas, grupos de expressão artística, laboratórios de criação livre e projetos interdisciplinares, contribuindo para um ambiente acadêmico mais humano e equilibrado (Freud, 2016, p. 190; Winnicott, 1975, p. 65).

Conclui-se, portanto, que integrar processos cognitivos e emocionais no ensino superior tecnológico é uma necessidade urgente. A arteterapia apresenta-se como prática eficaz para minimizar os impactos da racionalidade excessiva, equilibrando razão e emoção, e promovendo um desenvolvimento estudantil mais saudável, criativo e integral. Recomenda-se que universidades tecnológicas considerem a inserção de práticas arteterapêuticas em seus projetos pedagógicos, reconhecendo a importância da subjetividade no processo formativo.

REFERÊNCIAS

Freud, S. (2016). *O artista e a fantasia*. In S. Freud, *Obras completas de Sigmund Freud* (Vol. XXI). Rio de Janeiro: Imago.

Jung, C. G. (2008). *O homem e seus símbolos*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.

Klein, M. (1991). *Inveja e gratidão e outros trabalhos*. Rio de Janeiro: Imago.

Winnicott, D. W. (1975). *O brincar e a realidade*. Rio de Janeiro: Imago.

Submetido em: 14/07/2025

Revisões solicitadas em: 25/08/2025

Aprovado em: 14/09/2025

Publicado em: 16/10/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)